

BAGIAN 1: JUDUL & PENGANTAR (Header)

Judul Formulir:

Kuesioner Penelitian: Pengaruh Analitik ERP Odoo, Kompetensi, dan Kualitas Data terhadap Keputusan Logistik

Deskripsi Formulir:

Yth. Bapak/Ibu Responden,

Perkenalkan, saya Deti Rahmadhani, mahasiswa Akuntansi di Bina Nusantara. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir mengenai pemanfaatan sistem ERP Odoo di perusahaan kita.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sekitar 5-10 menit mengisi kuesioner ini. Tidak ada jawaban benar atau salah. Seluruh data yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga **KERAHASIAANNYA** dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis.

Atas bantuan dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.

BAGIAN 2: IDENTITAS RESPONDEN (Data Demografis)

1. Nama Lengkap (Opsional):

(Jawaban Singkat)

2. Departemen/Divisi:

(Pilihan Ganda)

Gudang (Warehouse)

Logistik & Distribusi

Purchasing (Pengadaan)

PPIC (Production Planning)

IT

Marketing

3. Lama Bekerja Menggunakan Odoo:

(Pilihan Ganda)

< 1 Tahun

1 - 3 Tahun

3 Tahun

4. Posisi/Jabatan:

(Pilihan Ganda)

Staff / Operator

Supervisor / Team Leader

Manajer / Kepala Bagian

BAGIAN 3: PETUNJUK PENGISIAN

Mohon berikan penilaian Bapak/Ibu terhadap pernyataan berikut dengan memilih skala 1 sampai 5 yang paling sesuai dengan kondisi yang dialami.

Keterangan Skala:

- 1 (STS):** Sangat Tidak Setuju
- 2 (TS):** Tidak Setuju
- 3 (N):** Netral
- 4 (S):** Setuju
- 5 (SS):** Sangat Setuju

BAGIAN 4: PEMANFAATAN ANALITIK ERP ODOO (Variabel X1)

Dimensi 1: Intensitas Penggunaan

1. Saya rutin mengakses menu Dashboard atau Reporting Logistik di Odoo setiap hari kerja.
2. Saya menjadikan laporan sistem Odoo sebagai acuan utama pekerjaan, bukan catatan manual atau Excel terpisah.
3. Saya selalu memantau pergerakan stok (masuk/keluar) melalui layar monitor Odoo secara berkala dalam sehari.

Dimensi 2: Kedalaman Fitur

4. Saya menggunakan fitur analisis data tingkat lanjut di Odoo, seperti Filter, Group By, atau Pivot View.
5. Saya memanfaatkan fitur otomatisasi Odoo (seperti Forecasting, Reordering Rules, atau Scheduler) untuk membantu perencanaan stok.
6. Saya menggunakan tampilan visual (Grafik Batang/Garis/Pie) di Odoo untuk melihat tren persediaan barang.

BAGIAN 4: VARIABEL KOMPETENSI PENGGUNA (X2)

Dimensi 1: Hard Skill (Kemampuan Teknis)

7. Saya mampu mengoperasikan seluruh menu logistik di Odoo yang berkaitan dengan tugas saya tanpa bantuan orang lain.
8. Saya mampu memperbaiki sendiri kesalahan input data (troubleshooting) ringan di sistem tanpa harus memanggil tim IT.
9. Saya memahami alur proses sistem Odoo secara utuh, mulai dari pemesanan (Order) hingga barang diterima/dikirim (Done).

Dimensi 2: Literasi Data (Pemahaman Data)

10. Saya memahami arti dari setiap angka dan grafik tren stok yang ditampilkan pada dasbor Odoo.
11. Saya mampu mendeteksi dengan cepat jika terdapat keanehan data (anomali) stok di dalam sistem.
12. Saya mampu menjelaskan kondisi stok kepada atasan atau rekan kerja berdasarkan data yang saya baca di Odoo.

BAGIAN 5: VARIABEL KUALITAS DATA (X3)

Dimensi 1: Akurasi Data (Keakuratan)

13. Jumlah stok fisik barang di gudang selalu sama persis dengan angka stok yang tertera di sistem Odoo.
14. Informasi lokasi penyimpanan barang (Bin Location/Rack) yang ada di sistem selalu sesuai dengan posisi aslinya.
15. Detail informasi barang (seperti Satuan/UoM, Kategori, dan Vendor) di sistem sudah terisi dengan benar dan lengkap.

Dimensi 2: Ketepatan Waktu (Timeliness)

16. Saya selalu melakukan input data penerimaan atau pengiriman barang secara real-time (saat kejadian berlangsung).
17. Tidak ada penundaan input data transaksi logistik ke hari berikutnya (backlog).
18. Status dokumen (seperti PO, DO, atau Transfer) langsung saya validasi (Validate/Done) segera setelah fisik barang diproses.

BAGIAN 6: VARIABEL EFEKTIVITAS KEPUTUSAN LOGISTIK (Y)**Dimensi 1: Ketepatan Keputusan (Akurasi)**

19. Keputusan jumlah pemesanan kembali (restocking) yang saya buat berdasarkan sistem selalu tepat sasaran (jarang meleset).
20. Penggunaan data Odoo membantu saya meminimalkan kejadian stok mati (Dead Stock) atau penumpukan barang.
21. Tingkat kesalahan manusia (human error) dalam operasional logistik menurun signifikan sejak mengandalkan data sistem.

Dimensi 2: Kecepatan Keputusan (Respons)

22. Saya dapat mengambil keputusan operasional (misal: menjawab ketersediaan stok untuk Sales) dalam hitungan menit bahkan detik.
23. Saya tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk merekap/mengolah data manual sebelum mengambil keputusan penting.
24. Saya dapat merespon masalah mendadak (seperti lonjakan permintaan) dengan cepat karena data tersedia transparan.

BAGIAN 7: PENUTUP

Terima kasih atas partisipasi Anda.